

KOGNITIV POETIKANING YUTUQLARI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Hakimov Muhammadjon Xo‘jaxonovich

Farg‘ona davlat universiteti Filologiya fanlar doktori professor

Djuraboyeva Xusnida Muzaffar qizi

Farg‘ona shahar “Temurbeklar maktabi” harbiy akademik litseyi
ingliz tili fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada kognitiv poetikaning kognitiv tilshunoslik bilan aloqasi bo‘yicha kognitiv poetikani o‘rganish yo‘nalishlaridan biri sifatida tushunish ko‘rsatilgan, bu kognitiv fanning tamoyillari, usullari va mexanizmlarini poetika tavsifi bilan bog‘lash imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: poetika; kognitiv poetika; kognitiv lingvistika; she‘riy matn; tizimli poetika; motiv; gestalt; figura.

Kognitiv fan va adabiyotshunoslik o‘rtasidagi epistemik yaqinlik qirq yildan ortiq vaqtdan buyon davom etib kelmoqda. 1980 yilda Jorj Lakoff va Mark Jonsoning “Metaphors We Live By” kitobi nashr etilgandan buyon adabiyotshunoslar kognitiv poetika, ya’ni tizimli poetika g‘oyasi bilan rag‘batlantirildi, unda adabiyot nafaqat periferik, balki inson psixologiyasini tushunishda ong nazariyasi muhim ahamiyatga ega ekanligi haqida ma’lumotlar berilgan¹.

Tan olish kerakki, kognitiv lingvistikaning tug‘ilishini kognitiv poetikaning hal qiluvchi omili sifatida qabul qilindi, masalan, 1970-yillarda hikoya grammatikachilari tomonidan ilgari surilgan fanlararo sa’y-harakatlarga e’tibor berilmagan², lekin bu hikoyaning grammatikasini ham muhokama qilish ya’ni o‘quvchilar va qahramonlarning ruhiy hayotini, ongning idrok qilinadigan holatlar

¹ Van Oort ga qarang: Van Oort, Richard 2003 Cognitive science and the problem of representation. Poetics Today 24(2): 237–295. (2003: 238)

² Rumelhart, David E. Notes on a schema for stories. In: D.G. Bobrow and A.M. Collins (eds.), Representation and Understanding: Studies in Cognitive Science, 211–236. New York: Academic Press. Rumelhart, David E. 1977 Understanding and summarizing brief stories. In: D. Laberge and S. Samuels (eds.), Basic Processes in Reading: Perception and Comprehension, 265–303. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 1975

va evolyutsiyalar dunyosidagi noqulay obyekt sifatida - adabiyot nazariyotchilari va kognitiv tilshunoslar tomonidan qabul qilingan kognitiv standartga mos kelmaydi. Shoir Meir Sternberg ta'kidlaganidek, "motiv" va "agentlik" haqidagi minimalist kvazigenerativ tushunchalar "baxtiyorlik me'yoridan tashqari juda sayoz, vositali, kam rivojlangan, haddan tashqari ratsionalizatsiya qilingan va modernizmning ichki burilishiga nisbatan umidsiz" ko'rinadi³. Xuddi shu nuqtai nazardan, Lakoff o'zining "Cognitive linguistics" asarida aqlning obyektiv kontsepsiyasi ya'ni, aldash mumkin bo'lgan idrokni istisno qilish kerakligini qat'iy takidlagan. Uning fikriga ko'ra o'zining zaif tomonlariga ega bo'lgan tana; o'z tazyiqlari va alohida manfaatlariga ega bo'lgan jamiyat; yo'qolishi mumkin bo'lgan xotiralar; insondan odamga farq qilishi mumkin bo'lgan ruhiy tasvirlar; va tasavvur - ayniqsa metafora va metonimiya – obyektiv berilgan dunyoga mos kelmaydi⁴. Agar biz murojaat qilayotgan aqliy hayotning sifatlari his qilinganda, aqlning keng fenomenologiyasi "hisoblash" yoki "ishlash" timsollarigagina qarshi bo'la olar edi, kognitiv tilshunoslik va poetika tabiiy ittifoqdosh bo'lib tuyilar edi. Tadqiqot yo'nalishi nuqtai nazaridan, boshlang'ich kognitiv lingvistik tadqiqotlarni qo'shma kognitiv she'riy loyihaga birinchi taklif sifatida ko'rish mumkin. 1980-yillarning boshlarida kognitiv tilshunos olimlar (Jerome Bruner, Jorj Lakoff, Mark Tyorner, Mark Jonson, Len Talmi, Gilles Fauconnier kabi) adabiyotshunoslik uchun an'anaviy ravishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan sohalarga: metafora, bayot, gestalt, figura, zamin va umumiy subyektiv ma'no fenomenologiyasiga murojaat qilishdi. Muhimi shundaki, kognitiv tadqiqotlarning ushbu o'ziga xos tarmog'i adabiy nutqiy figuralarni odatiy va noodatiy fikrlash figuralari sifatida ko'rib chiqishni boshladi⁵. Adabiyotshunoslar metaforaning keng kognitiv diskursiv jihatini e'tiborsiz qoldirmadilar. Fransuz germenevtigi Pol Riko o'zining "La métaphore vive"

³ Sternberg, Meir Universals of narrative and their cognitivist fortunes (I). *Poetics Today* 24(2): 297–395. 2003

⁴ Lakoff, George *Women, Fire, and Dangerous Things*. Chicago: University of Chicago Press. 1987

⁵ Freeman, Margaret H. Poetry and the scope of metaphor: Toward a cognitive theory of literature.

In: Antonio Barcelona (ed.), *Metaphor and Metonymy at the Crossroads: A Cognitive Perspective*, 253–281. Berlin: Mouton de Gruyter. 2000

asarining “Le dékognitiv tilshunoslikin de la rhétorique: la tropologie” bobida metafora so‘z darajasida emas, balki “ibora” ekanligini tushuntiradi. Jonli metaforalar o‘ziga xos diskursiv atribut bilan ifodalangan va harakatga keltiriladigan kognitiv operatsiyani o‘z ichiga oladi. Kognitiv tilshunoslik va adabiyotshunoslik o‘rtasidagi ko‘rinib turgan umumiylik eng boshidanoq qo‘shma fanlar bilan munosabatda bo‘lmagan. Shu ma’noda, adabiyotshunos olim Mark Tyornerning asosiy ishi juda alohida o‘rin tutadi. Tilshunoslik sohasida adabiy fikrlash paydo bo‘ldi va bizning ongimiz Tyornerning jozibali iborasini ishlatadigan “adabiy aqllar”ga ko‘tarildi, Bizning kundalik ongimiz tajribalarni ularga ma’lum bo‘lgan kichik hikoya (va boshqa) naqshlarni (metaferin) loyihalash orqali tuzatadi⁶.

Umuman olganda, adabiyotshunos olimlar kognitiv yondashuvlarning tushuntirish kuchiga shubha bilan qarashgan. Darhaqiqat, ko‘plab shubhalangan olimlar kognitiv poetikani qo‘llab-quvvatlovchilarning ishtiyoqini yumshatish uchun juda yaxshi sabablarga ega bo‘lishgan. Strukturalizm va semiotika haqidagi shikoyatlar oldindan aytib kelingan, lekin Toni Jekson shunday tashxis qo‘yadi: “Tubdan yangi tushunchalar uchun muntazam va g‘ayratli da’volarga qaramay, kognitiv nazariyalarni badiiy matnlarga amalda qo‘llash, ko‘pincha og‘riqli aniq talqinlarni keltirib chiqaradi”⁷. Agar bu to‘g‘ri bo‘lsa va agar bu tizimli muammo bo‘lsa, unda germenevtika, ya’ni adabiy matnlar uchun yangi va yaxshiroq talqinlarni topishga intiladigan adabiy tushuntirish turi kognitiv lingvistika (yoki kengroq: kognitiv fan) bilan foyda keltirmasligi mumkin. Strukturalizm va semiotika Toni Jekson tashxis qo‘yganidek kognitiv nazariyalarning badiiy matnlarga nisbatan ko‘pincha og‘riqli aniq talqinlarni keltirib chiqaradi. Muhimi, poststrukturalist shoir Jonatan Kaller ham adabiy tushuntirishni ikkita loyiha, biri germenevtik, ikkinchisi poetik o‘rtasida taqsimlanadi, deb ta’kidladi. Kallerning ta’kidlashicha, germenevtikadan farqli o‘laroq, poetika tasdiqlangan ma’no yoki

⁶ Turner, Mark *The Literary Mind*. New York: Oxford University Press. 1996

⁷ Culler, Jonathan Preface to the Cornell Paperbacks Augmented Edition. *The Pursuit of Signs. Semiotics, Literature, Deconstruction*, Ithaca, NY: Cornell University Press, vii-xv. 2001

effektlardan boshlanadi va ularga qanday erishilganligini soʻraydi⁸. Kallerning poetika va hermenevtika oʻrtasidagi farqi adabiyotshunoslik uchun umumiy oʻrganish qonunlar va (oʻziga xos) hodisalar oʻrtasidagi boshqa maʼlum boʻlgan farqni aniqlaydi. Nelson Gudman falsafa sohasida xuddi shunday tarzda “tanqid” va “tarix”ni ajratadi va “Tanqid alohida mavzular yoki bir biriga bogʻliq boʻlmagan vazifalarga ega boʻlishda emas, balki maqsadni vositalarga almashtirishda farqlanadi” deb taʼkidlaydi⁹. Agar bu fikrlarga asoslanadigan boʻlsak, poetika kognitiv adabiy ishda tanqidiy ishtirok etadi. Bu haqiqatan ham Friman “Yangi soha odatda mahsulotga emas, balki jarayonga eʼtibor qaratadi” deb taʼkidlaganida, kognitiv poetikani nazarda tutgan edi¹⁰. Kognitiv poetika poetikaning hermenevtika farqiga urgʻu beribgina qolmay, ikkala sherikni ham tinglashga, ong ilmi va toʻliq tarixiy adabiy talqinning manfaatlarini uygʻunlashtirishga harakat qiladi. Endi fanlararo masalalarni yanada murakkablashtirish uchun badiiy nutqqa kognitiv adabiy qiziqish Lakoff, Tyorner, Jonson, Talmi va Fokonyer kabi kognitiv tilshunoslar bilan chegaralanib qolmagan. Kognitiv poetikaga tilshunos Alan Richardson ham befarq boʻlmagan. "Faqat 1990-yillarning oʻrtalarida," deb tushuntiradi Richardson, “Professional yigilishlarda kichik ammo doimiy ravishda oʻsib borayotgan ishtiroki va World Wide Web yordamida maʼlumotlarning tez almashinuvi adabiyotshunos olimlar guruhini bilish va nevrologiyaga qiziqishlarini oshirdi”¹¹. Shunday qilib, umumiy intizomiy daʼvolar, gipotezalar va metodologiyalar bilan birlashtirilgan paradigma emas, balki kognivistik tanqid kognitiv fanning faol aqliy qayta ishlashga eng kata qiziqishni baham koʻradigan soha sifatida tushuniladi. Kognitiv ilmiy tafakkurning bunday tavsifi, albatta, keng boʻlib qoladi, chunki u sohaning hozirgi sanʼat holatini, uning xilma-xil yoki hatto qarama-qarshi gipoteza va usullarini aks ettiradi.

⁸ Culler, Jonathan *Literary Theory: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press. 1997

⁹ Goodman, Nelson *Ways of Worldmaking*. Indianapolis: Hackett. 1978

¹⁰Freeman, Margaret H. Cognitive mapping in literary analysis. *Style* 36(3): 466–483. 2002

¹¹ Richardson, Alan and Ellen Spolsky (eds.) *The Work of Fiction: Cognition, Culture, and Complexity*. Burlington, VT: Ashgate. 2004

Shu nuqtai nazardan, ushbu ish birinchi navbatda kognitiv tilshunoslik (kognitiv fanning maxsus tarmog‘i sifatida) va adabiyotshunoslik o‘rtasidagi dialogni rivojlantirishga qaratilganligini ta’kidlaymiz, ammo bu “asosiy dialog” boshqa kognitiv adabiy sohalardagi (asosan, Tsur, Culpeper va Louwerse va Van Peerda) yondashuvlar bilan to‘ldiriladi..